

Pembentukan Pendidikan Karakter Anak Di Keluarga Jawa

Nazirotun Nikmah 220905096

ABSTRAK

Karakter anak di keluarga Jawa yang dikenal dengan sopan satunnya dan lemah-lembutnya. Karakter itu hadir disebabkan tradisi yang sudah diterapkan dari zaman ke zaman oleh budaya Jawa. Budaya Jawa mengajarkan perilaku kepada anak cucunya dari segala aspek dan secara mendetail. Menurut mereka para orang Jawa, tata krama adalah suatu hal krusial. Oleh karena itu, mereka mengusahakan hal itu dengan sepenuh hati. Yang diatur oleh budaya Jawa tak hanya tata krama taupun cara berperilaku tetapi, cara berpakaian, cara menyendok makanan ke mulut, dan banyak hal lainnya.

Kata Kunci: tata krama, tradisi jawa, pendidikan berkarakter, anak jawa

LATAR BELAKANG

Suku Jawa adalah merupakan salah satu suku yang turun-temurun terkenal akan budaya sopan santun dan lemah lembut tiap orangnya. Interaksi antar orang tua dan anaknya tentulah sangat memengaruhi terciptanya perilaku ini. Hubungan anak-orang tua yang tercipta melalui pola asuh dalam mendidik anak sedari kecil akan memengaruhi bagaimana anak itu berperilaku di kehidpannya. Grotevant dan Cooper (Papini, 1994) mengungkapkan bahwa peran penting dan kualitas keluarga yang ikut mewarnai pembentukan identitas antara lain terletak pada interaksi orang dengan anak yang terangkum dalam gaya pengasuhan orang tua. Membahas mengenai pola asuh haruslah mengetahui apa itu pola asuh. Pengasuhan sebagai sebuah proses yang menyangkut pemeliharaan, perlindungan dan pengarahan anak pada perkembangannya (Hammer dan Turner, 1996). Mereka menjelaskan lebih lanjut bahwa proses itu bermakna hubungan antara orang tua dan anak.

Idrus (2004) menambahkan bahwa dalam hubungan antara anak dan orang tua tersebut muncul bersamaan dengan bagaimana cara orang tua memberikan perhatian, adanya rambu-rambu aturan normatif, disiplin, harapan-harapan orang tua, tanggapan orang tua terhadap keinginan anak, hadiah ataupun hukuman yang diberikan, yang semuanya dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada anak agar dapat berkembang sesuai yang seharusnya. Bagaimana para orang tua mengaplikasikan pola mengasuh kepada anaknya bergantung berdasarkan bagaimana budaya yang diterapkan di lingkungannya.

Suryabrata (200) menyatakan, corak hidup seseorang ditentukan oleh nilai kebudayaan mana yang dominan, yaitu nilai kebudayaan yang olehnya dipandang sebagai nilai yang tertinggi (nilai yang paling bernilai). Maka bagaimana orang Jawa mendidik anak mereka akan berkaitan erat dengan budaya yang mereka anut sejak kecil. Bukti keberhasilan pengasuhan orang tua kepada anaknya akan terlihat pada saat sang anak berinteraksi dengan lingkungannya, lingkunganlah yang akan menilai apakah didikan orang tuanya berhasil atau tidak. Idrus (2004) menyatakan bahwa biasanya anak Jawa yang berhasil berinteraksi dengan lingkungannya, masyarakat akan memberi label sebagai orang yang *njawani*. Sebaliknya, mereka yang belum secara baik mengamalkan nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut, kerap disebut sebagai orang yang *durung* Jawa. Secara harfiah *durung* Jawa bermakna bukan Jawa. Namun, istilah *durung* Jawa di sini bermaksud, orang yang perilakunya buruk dan tidak disukai oleh masyarakat di sekitarnya. Maka sebisa mungkin seluruh keluarga Jawa membuat anaknya menghindari julukan itu. Karya ilmiah ini dibuat bertujuan untuk mengetahui tradisi apa yang diterapkan di keluarga Jawa untuk menghadirkan anak yang dijuluki *njawani*.

KONSEP DAN METODE

Karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan berdasarkan hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang diisi dengan Bahasa santun dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya/keilmiahannya (Eko Susilo, 1995)

.Karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, ilmiah, logis, benar dan bertanggung jawab, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi, karya ilmiah ditulis bukan sekadar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya penelitian (uang, bahan, dan alat), tetapi juga untuk mempertanggungjawabkan penulisan karya ilmiah secara teknis dan materi. Hal ini terjadi karena suatu karya ilmiah dibaca dan dipelajari orang lain dalam kurun waktu yang tidak terbatas sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Akhaidah, 1991).

Sebuah karya ilmiah membutuhkan metode tersendiri untuk digunakan dalam pembahasan penelitian. Untuk mengetahui apa isi sebuah penelitian diperlukan metode yang menjadi syarat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara observasi partisipasi. Pendekatan secara observasi partisipasi merupakan metode penelitian yang mengharuskan sang peneliti melibatkan diri ke dalam penelitiannya sendiri. Data kualitatif dikumpulkan melalui melakukan pengamatan dengan kelompok budaya secara dekat. Metode ini dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data secara wawancara. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang murni sesuai dengan apa adanya.

ISI DAN ANALISIS

Pendidikan karakter merupakan usaha manifestasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan karakter dimulai sejak kecil. Pendidikan karakter bisa didapatkan dari mana saja. Namun semua itu diawali dari keluarga, oleh karena itu keluarga dianggap menjadi faktor utama pembentuk karakter anak. Proses pelaksanaan pendidikan karakter budaya Jawa diimplementasikan melalui pola asuh dan dibiasakan dari orang tua.

Pendidikan karakter budaya Jawa yang kentara diajarkan oleh orang tua Jawa kepada anaknya adalah penggunaan Bahasa Jawa di kehidupan sehari-hari mereka. Joko, narasumber penelitian ini mengungkapkan bahwa ia dan keluarga membiasakan anaknya berbahasa Jawa sedari kecil, mereka mengajarkan bahasa *jawa ngoko* (anak dengan orang tua) dan bahasa *jawa kromo* (kepada yang lebih tua) kepada anak saat anaknya berkomunikasi dengan lingkungannya. Ia juga

menambahkan, mereka biasa mencampur bahasa Indonesia dengan Jawa. Orang tua Jawa menerapkan bahasa Jawa kepada anaknya selain sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai salah satu cara untuk tetap melestarikan budaya Jawa.

Menerapkan bahasa Jawa kepada anaknya juga mengajarkan tata krama kepada sang anak untuk memiliki sikap sopan dan hormat.

Orang tua Jawa mengajarkan kesederhanaan dan cara menghormati orang lain kepada anaknya. Istilah Jawanya adalah *ngajeni wong liyo* yang mempunyai arti yaitu menghormati orang lain itu penting agar bisa diterima masyarakat sekitar. Orang tua Jawa juga menerapkan hidup yang sederhana, serta taat kepada agama. Joko mengutarakan bahwa ia menerapkan banyak hal detail kepada anaknya, seperti cara berpakaian yang sopan, sikap ramah kepada semua orang, adab saat makan yaitu tidak boleh mendahului orang tua kemudian memulai makan dengan doa lalu saat makan tidak boleh berisik dan mulut tertutup saat mengunyah makanan serta jika ingin menambah porsi harus ada makanan yang tersisa di piring, tidak disarankan menambah porsi dengan piring kosong. Joko juga membiasakan anaknya duduk dengan kaki rapat, tunduk ketika melewati orang lain terutama orang yang lebih tua.

Adab berbicara juga diterapkan di dalam keluarga Joko. Joko mengutarakan bahwa mereka biasa ketika berbicara tidak boleh dengan suara besar, saat ketawa tidak membuka mulutnya lebar-lebar dan terbahak-bahak, tidak boleh membentak, dan memotong pembicaraan orang lain. Joko juga menambahkan bahwa ia membiasakan sikap sungkan dan malu kepada keluarganya. Sungkan di sini artinya segan mirip dengan malu, jika anak mempunyai sikap sungkan, berarti ia dapat menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Malu (*isin*) artinya, anak yang mempunyai sikap tahu malu, anak yang tahu bagaimana harus bersikap sewajarnya dan membatasi perilakunya. Semua sikap yang diajarkan orang tua kepada anaknya dilakukan untuk mempersiapkan sang anak saat berhadapan kehidupannya sendiri kelak.

Joko memamparkan ia juga menerapkan prinsip prioritas kepada anaknya, yaitu mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Sikap ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh budaya Jawa yaitu bersikap sederhana, dan tidak congkak. Sikap lainnya adalah sabar. Selain itu,

Joko juga membiasakan hukuman kepada anaknya, saat anaknya melanggar aturan yang sudah dibuatnya. Sikap ini diterapkan agar membiasakan anak disiplin.

Lalu, Joko menerapkan sistem *receive and gifts* kepada anaknya, yaitu memberikan anaknya hadiah saat anaknya melakukan sesuatu dan mengajarkan anaknya untuk memberi kepada orang lain. Joko juga sering menakuti dan mengancam anaknya dengan sesuatu yang mistik atau dengan orang lain yang dikira anak seram untuk membantu anak bersikap patuh. Joko mengungkapkan bahwa ia juga membiasakan anak untuk melakukan semuanya dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Ia juga membiasakan sikap tenggang (*tepo seliro*) rasa di keluarganya, agar anak mempunyai sikap rendah hati dan tidak egois. Tak lupa, Joko selalu memasukkan nilai agama ke dalam pola pengasuhannya, dan menjadikan agam adalah keutamaa bagi sang anak.

Walaupun pada pengaplikasian sang anaknya nanti di kehidupan sehari-hari, tidak tampak semuanya yang pernah diajarkannya kepada anaknya, setidaknya akan ada beberapa perilaku yang menempel di dirinya karena sudah diajarkan sejak sedari kecil, begitulah pikir Joko. Ia juga menyatakan bahwa sikap-sikap yang diterapkannya kepada anaknya tidak semuanya *plek ketiplek* Salinan dari yang ia dapatkan di keluarganya dahulu. Ada beberapa yang dimodifikasinya agar menjadi sesuai dengan keluarganya, ia hanya mengambil beberapa dan membuang beberapa serta menambahkan beberapa yang dirasanya cocok dengannya.

Joko menyatakan bahwa ia tidak mengalami kesusahan saat menerapkan sikap-sikap yang dituturkannya tadi ke anaknya, karena ia juga sudah terbiasa melakukan itu sejak masa kanak-kanak. Sekarang, Joko merasa bahagia dan lega karena aaknya sudah besar dan membawa sikap yang Joko ajarkan sejak kecil ke lingkungan hidup anaknya. Ia merasa berhasil menjadi orang tua. Karena ia berhasil menciptakan anak yang sesuai dengan apa yang ia dambakan, ia menciptakan anak dengan sikap dan kepribadian yang baik dan sesuai dengan budaya yang dianutnya sejak kecil, yaitu budaya Jawa

KONKLUSI

Budaya Jawa banyak mengajarkan tata krama kepada penganutnya. Budaya Jawa mengajarkan tata krama secara detail, mendasar, dan menyeluruh. Budaya

Jawa mengajarkan semua perilaku manusia secara merinci, mulai dari terbuka mata sampai menutup mata. Dalam penerapannya, budaya Jawa mengutamakan penghormatan kepada orang yang dianggap lebih tua dan kesederhanaan dalam hidupnya. Mereka mengajarkan generasi mereka untuk merendah, dan memperlihatkan jelas kedudukan manusia.

Budaya Jawa menerapkan budaya untuk bersikap lembut dan halus kepada keluarga mereka, agar tidak menyinggung orang lain. Budaya Jawa sangat menghormati satu sama lain, dan berhati-berhati terhadap satu sama lain. Dalam pengimplementasiannya kepada generasi mereka, mereka membiasakan anak mereka terbiasa sejak sedari kecil mau tidak mau masuk ke dalam budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, E. I., & Dewi, N. K. (2019). Tata Krama Budaya Jawa Membentuk Sikap Santun Anak Usia Dini. *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 1(1), 28. <https://doi.org/10.35473/ijec.v1i1.132>
- Camelia, E. (2021). Pendidikan Karakter Pada Keluarga Jawa. *NUSANTARA : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(3), 300–314. <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/download/1297/1078>
- Diananda, A. (2021). Proceedings of The 5 th Annual Conference on Islamic Early Childhood Education Pola Asuh Suku Jawa: Dahulu Dan Sekarang Serta Pengaruhnya Terhadap Pola Pikir Dan Perilaku Anak. *Annual Conference on Islamic Early Childhood Education (ACIECE)*, 5, 137–150. <http://conference.uin-suka.ac.id/index.php/aciece/index>
- Idrus, M. (2012). Pendidikan Karakter Pada Keluarga Jawa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(2), 118–130. <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i2.1297>
- Nuronyah, W. (2019). Perempuan Arabia Dalam Lingkaran Perkawinan Era Pra-Islam : Sebuah Kajian Untuk Memahami Posisi Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Islam. *Yinyang : Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, 14(2), 175–200. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.2019.pp>

Putrihapsari, R., & Dimiyati, D. (2021). Penanaman Sikap Sopan Santun dalam Budaya Jawa pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 2059–2070. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.1022>

Setyowati, Y. (2013). Pola Komunikasi Keluarga dan Perkembangan Emosi Anak (Studi Kasus Penerapan Pola Komunikasi Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Emosi Anak pada Keluarga Jawa). *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 2(1), 67–78. <https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.253>